

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году
Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 1

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Мирзоева М.Р.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сафоев Б.Б.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Ҳамдамова М.Т.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)

ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА РАЗВИТИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА

Ахророва Ш.Б., Мухсинов М.М., Камалова Ф.У.

Бухарский Государственный Медицинский Институт

Бухоро Давлат Тиббиёт Институти

Bukhara State Medical Institute

Аннотация. В данном исследовании был проведен анализ частоты встречаемости аллелей и генотипов SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-1082 G/A (rs1800896) у пациентов с диабетической полинейропатией при сахарном диабете 1 типа в сравнении с людьми без этого заболевания. Работа исследовала связь между полиморфными маркерами указанных генов и развитием диабетической полинейропатии у узбекского населения г. Бухары. Генетические анализы проведены у 74 пациентов, находящихся на стационарном лечении в эндокринологическом диспансере Бухарской области. В ходе исследования установлено, что генотип Val/Val SOD2 Ala16Val (rs4880) является значимым маркером предрасположенности к развитию диабетической полинейропатии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа. Это открытие подчеркивает важность дальнейших исследований генов, кодирующих супероксиддисмутазу, для разработки новых подходов к диагностике, профилактике и персонализированному лечению этого заболевания.

Введение. Диабетическая полинейропатия (ДПН) представляет собой серьезную медикосоциальную проблему. Поражение нервной системы при сахарном диабете 1 типа сопровождается симптоматикой, у ряда больных значительно снижающей качество жизни [1,2,3]. Диабетическую полинейропатию при СД 1 типа лишь условно можно считать его осложнением, так как функциональные нарушения периферической нервной системы наблюдаются уже в дебюте заболевания, что связано с высокой чувствительностью нервных клеток к повышенной концентрации глюкозы [4,5,6].

Генетическая предрасположенность к развитию ДПН при СД 1 типа связана с наследованием определенных аллелей обычных «здоровых» генов. Иногда эти аллели, которые определяют предрасположенность к развитию ДПН при СД 1 типа и сцеплены с заболеванием, называют этиологическими мутациями или вариантами. Часто этиологические варианты широко

распространены в популяции, но при этом каждый из них сам по себе не приводит к развитию заболевания. Только наличие определенной комбинации этиологических вариантов в целом ряде генов, определяющих предрасположенность к заболеванию и его осложнений, может приводить к физиологическим нарушениям, находящим свое выражение в развитии ДПН при СД 1 типа [6,7,9].

В связи с этим, большое значение отводится изучению генетической предрасположенности к развитию осложнений сахарного диабета типа 1 с использованием полиморфных маркеров различных генов-кандидатов, т.е. тех генов, чьи белковые продукты могут быть потенциально вовлечены в развитие какого-либо заболевания. Для каждой многофакторной и полигенной патологии очерчивают определенный круг генов-кандидатов [8,9,11].

Исследование генов-кандидатов позволяет определить, существует ли вообще для данной патологии в конкретной популяции, предрасполагающие или предохраняющие генетические факторы (маркеры) и можно ли с помощью этих маркеров предсказать развитие болезни и её осложнений задолго до появления симптомов, то есть прогнозировать течение заболевания.

Целью данной работы явилось изучение ассоциации полиморфных маркеров генов-кандидатов SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа.

Материалы и методы исследования. В данном исследовании был проведен анализ частоты встречаемости аллелей и генотипов SOD2 Ala16Val (rs4880), IL-1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с практически здоровыми лицами (таб.1). В настоящей работе исследована ассоциация полиморфных маркеров данных генов с развитием диабетической полинейропатии при сахарном диабете 1 типа в узбекской популяции г. Бухары. Генетические анализы проведены у 74 пациентов, находящихся на стационарном лечении в эндокринологическом диспансере Бухарской области. Для проведения анализа распределения частоты встречаемости генотипов и аллелей генов определили размер выборок больных с ДПН при СД 1 типа и контрольной группы. Материалом для выделения ДНК служила венозная кровь из локтевой вены объемом 3-5 мл (для забора крови использовались вакуотайнеры Beckton-Dickinson) с антикоагулянтом/консервантом 15% трикалиевым EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid). Для получения геномной ДНК использовали двухэтапный

метод лизиса клеток крови. Был проведен генотипирование для определения генотипов SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-1082 G/A (rs1800896) с помощью методов ПЦР и последующее секвенирование. Распределение генотипов в исследуемых полиморфных локусах было изучено с использованием логистического регрессионного анализа и с проверкой на соответствие равновесию Харди–Вайнберга с помощью точного теста Фишера. Учитывали соответствие больных и лиц контрольной группы по полу и возрасту. Статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

Таблица 1

Аллельное распределение больных с ДПН при СД 1 типа

Описательная статистика категориальных переменных

Показатели	Категории	Абс.	%	95% ДИ
Группа	ДПН	148	52,9	46,8 – 58,8
	Контроль	132	47,1	41,2 – 53,2
ДПН SOD2 Ala16Val (rs4880)	Ala	170	60,7	54,7 – 66,5
	Val	110	39,3	33,5 – 45,3
Группа	ДПН	148	52,9	46,8 – 58,8
	Контроль	132	47,1	41,2 – 53,2
ДПН IL-1082 (rs1800896)	G/A	170	60,7	54,7 – 66,5
	A	110	39,3	33,5 – 45,3

Результаты исследования. Нами был выполнен анализ аллельного распределения гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных с ДПН при СД в сравнении с контрольной группой (таб.2.).

Таблица 2

Анализ аллельного распределения гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой

Показатель	Категории	Группа		p/ χ^2
		СД с ДПН (n=74)	Контроль (n=66)	
SOD2Ala16Val (rs4880)	Ala	77 (52,0)	93 (70,5)	0,002*/ 9.933
	Val	71 (48,0)	39 (29,5)	

* – различия показателей статистически значимы ($p < 0,05$)

Согласно представленной таблице (Таб.2) при оценке аллельного распределения гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных с ДПН в сравнении с

контрольной группой, были выявлены статистически значимые различия ($p = 0,002$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона ≥ 9.933). Эти данные свидетельствуют о значимом вкладе данных аллельных вариантов в развитие ДПН в исследуемой выборке.

Рис.1. Анализ аллельного распределения гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных с ДПН в сравнении с контрольной группой

В группе контроля относительный риск наличия аллеля Val был на 2,199 раза ниже, чем в группе больных. Различия в показателе OR были статистически значимыми (ОШ = 0,455; 95% ДИ: 0,278 – 0,745), что указывает на значительное различие в распределении аллелей между этими двумя группами. (Рис.1.)

Аллельное распределение гена SOD2 Ala16Val (rs4880) может быть связано с развитием диабетической периферической нейропатии (ДПН) у пациентов с сахарным диабетом. Проведение такого анализа может помочь в понимании генетических факторов, влияющих на развитие осложнений при сахарном диабете. Результаты такого исследования могут быть полезны для разработки новых подходов к лечению и профилактике ДПН.

Затем мы проанализировали распределение аллелей гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) у пациентов с диабетической полиневропатией и сравнили его с контрольной группой.

Таблица 3

Анализ аллельного распределения гена IL-1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой.

Показатель	Категории	Группа1		p/ χ^2
		СД	с ДПН Контроль	

		(n=74)	(n=66)	
IL-1082 G/A G		85 (57,4)	85 (64,4)	0,234/ 1.418
(rs1800896) A		63 (42,6)	47 (35,6)	

При сравнении распределения аллелей гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) между пациентами с диабетической полиневропатией и контрольной группой не было обнаружено статистически значимых различий ($p = 0,234$) при использовании метода Хи-квадрат Пирсона (Таблица 3).

Рис.2. – Анализ характера аллельного распределения гена IL-1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой

Мы обнаружили, что частота встречаемости G-аллеля в основной группе составляла 57,4%, в то время как в контрольной группе она была на уровне 64,4%. Однако различия в показателях OR не достигли статистической значимости. Это означает, что не удалось обнаружить статистически значимого различия в частоте встречаемости G-аллеля между основной и контрольной группами. То есть, вероятно, нет оснований полагать, что наличие или отсутствие этого аллеля связано с изучаемым заболеванием.

Ген SOD2 кодирует антиоксидантный фермент, который играет важную роль в защите клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами. Ген IL-10, с другой стороны, кодирует цитокин, который регулирует иммунную систему и воспаление.

Проведение сравнительного анализа распределения частоты встречаемости генотипов SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-1082 G/A (rs1800896) среди пациентов с ДПН при сахарном диабете 1 типа и у практически

здоровых людей может помочь понять, как генетические варианты этих генов могут быть связаны с риском развития ДПН у пациентов с сахарным диабетом 1 типа.

Далее был проведен сравнительный анализ распределения частоты встречаемости генотипов SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-1082 G/A (rs1800896) среди пациентов с ДПН при сахарном диабете 1 типа и у практически здоровых людей. (Таб.4.)

Таблица 4.

Описательная статистика категориальных переменных

Показатели	Категории	Абс.	%	95% ДИ
Группа	ДПН	74	52,9	44,2 – 61,3
	Контроль	66	47,1	38,7 – 55,8
SOD2	Ala/Ala	54	38,6	30,5 – 47,2
Ala16Val (rs4880)	Ala/Val	62	44,3	35,9 – 52,9
	Val/Val	24	17,1	11,3 – 24,4
Группа	ДПН	74	52,9	44,2 – 61,3
	Контроль	66	47,1	38,7 – 55,8
IL-1082 G/A (rs1800896)	G/G	50	35,7	27,8 – 44,2
	G/A	70	50,0	41,4 – 58,6
	A/A	20	14,3	8,9 – 21,2

Таблица 5

Анализ распределения частоты встречаемости генотипов гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой.

Показатель	Генотип	Группа		O.R. Wald 95% CI	χ^2 (p)
		СД ДПН (n=74)	Контроль (n=66)		
SOD2Ala16Val (rs4880)	Ala/Ala	21 (28,4)	33 (50,0)	0,396	6.883 (p=0.008701)
	Ala/Val	35 (47,3)	27 (40,9)	1,296	0.577 (p=0.447491)
	Val/Val	18 (24,3)	6 (9,1)	3,214	5.699 (p=0.016971)

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05)

Согласно представленной таблице 5 при оценке распределения частоты встречаемости генотипов у больных с ДПН, гена SOD2 Ala16Val (rs4880) в сравнении с контрольной группой, нами были установлены статистически значимые различия в частоте встречаемости генотипа Val/Val ($p = 0,017$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона $\geq 5,699$). В то же время генотип Ala/Ala гена SOD2 Ala16Val (rs4880) встречался значительно чаще в группе контроля, по сравнению с группой больных ($p = 0,008$) (используемый метод: Хи-квадрат Пирсона $\geq 6,883$).

Рис. 3. Анализ распределения частоты встречаемости генотипов гена SOD2 Ala16Val (rs4880) у больных с ДПН в сравнении с контрольной группой

Также нами был проведен анализ распределения частоты встречаемости генотипов гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой.

Таблица 6
Анализ распределения частоты встречаемости генотипов гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН при СД 1 типа в сравнении с контрольной группой

Показатель	Генотип	Группа		O.R. Wald	χ^2 (p)
		СД ДПН (n=74)	Контроль (n=66)		
IL-1082 G/A	G/G	24 (32,4)	26 (39,4)	0,738 95% CI	0.736 (p=0.390825)

(rs1800896)	G/A	37 (50,0)	33 (50,0)	1,0	0
	A/A	13 (17,6)	7 (10,6)	1,796	1.381
(p=0.239982)					

При сравнении распределения частоты встречаемости генотипов у больных с ДПН, гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) в сравнении с контрольной группой, нам не удалось выявить значимых различий (таб.6).

Рис.4. Анализ распределения частоты встречаемости генотипов гена IL-10 -1082 G/A (rs1800896) у больных с ДПН в сравнении с контрольной группой

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в данной исследуемой выборке больных с ДПН значимым предрасполагающим маркером является аллель Val и гомозиготный генотип Val/Val гена SOD2 Ala16Val (rs4880).

Заключение. Таким образом, в ходе нашего исследования мы провели анализ частоты встречаемости аллельных вариантов и генотипов полиморфных маркеров SOD2 Ala16Val (rs4880) и IL-10 -1082 G/A (rs1800896) в группах больных с ДПН при СД 1 типа по сравнению с популяционным контролем. Наше исследование показало, что среди изученных нами полиморфных маркеров, в данной выборке генотип Val/Val SOD2 Ala16Val (rs4880) является истинным маркером предрасположенности к развитию ДПН, так как именно данный генотип был значимым при сравнении группы больных с ДПН с показателями здорового популяционного контроля.

Таким образом мы можем сделать вывод о несомненном вкладе данного полиморфизма в развитии исследуемых патологий. В связи с выявлением между вариантами гена SOD2 Ala16Val (rs4880) и ДПН, необходимо дальнейшее комплексное изучение генов, кодирующих супероксиддисмутазу для разработки новых направлений в диагностике, профилактике и персонификации лечения заболеваний.

При оценке индивидуальных генетических особенностей и поиске генетических маркеров для прогнозирования, профилактики и персонификации необходимо учитывать сцепленное наследование, взаимное влияние, и другие факторы, играющие важную роль в норме и при развитии патологии.

Литература:

1. Алимханов О. О., Камалов Т. Т. Сравнительная характеристика показателей электронейромиографии у пациентов с синдромом диабетической стопы annotatsiya //Ўрта Осиё эндокринологик журнал 2020. – с. 62.
2. Алтынбеков М. А., Алимбекова Л. Т. Медикаментозная терапия болевого синдрома у пациентов с диабетической полинейропатией.(обзор литературных данных) //Теория и практика современной науки. – 2018. – №. 1 (31). – С. 713-715.
3. Ахмеджанова Л. Т., Баринов А. Н., Строков И. А. Типичные и атипичные формы диабетических полиневропатий //Эффективная фармакотерапия. – 2018. – Т. 11. – №. 2. – С. 16.
4. Бирюкова Е. В., Соловьева И. В. Коморбидный пациент с диабетической полинейропатией и сопутствующей цереброваскулярной болезнью: терапевтические подходы //Справочник поликлинического врача. – 2019. – №. 2. – С. 22-27.
5. Бородулина И. В., Рачин А. П. Патогенетические подходы к терапии нейропатической боли у пациента с сочетанной патологией. Описание клинического случая //Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение. – 2019. – Т. 3. – №. 11-1. – С. 13-18.
6. Вёрткин А. Л. и др. Сахарный диабет и диабетическая нейропатия-всемирная эпидемия //Поликлиника. – 2018. – №. 1-1. – С. 38.
7. Власенко М. В., Паламарчук А. В., Шкаровский С. В. Применение Нуклео ЦМФ Форте в комплексном лечении диабетической полинейропатии //Международный эндокринологический журнал. – 2019. – Т. 15. – №. 5. – С. 386-390.

8. Воробьева О. В. Диабетическая автономная (вегетативная) полиневропатия: фокус на кардиальные симптомы //Нервные болезни. – 2018. – №. 3. – С. 56-62.
9. Ганина А. М., Аскарров М. Б. применение мезенхимальных стволовых клеток при лечении сахарного диабета 1 типа и его осложнений //Universum: медицина и фармакология. – 2022. – №. 4 (87). – С. 4-6.
10. Зеленина Т. А. и др. Возможности ранней диагностики диабетической кардиоваскулярной нейропатии методом высокочастотной ультразвуковой доплерографии //Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2019. – Т. 18. – №. 2. – С. 49-57.
11. Зилов А. В. Варианты диабетической автономной полинейропатии: возможные пути коррекции //Доктор. Ру. – 2021. – Т. 20. – №. 2. – С. 60-66.
12. Коценко Ю. И., Бубликова А. М., Максименко О. Л. Алгоритм ранней диагностики диабетических полинейропатий //Редакционная коллегия. – 2021. – С. 169.
13. Краснова С. А. Ранняя диагностика диабетической нейропатии нижних конечностей //Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. – 2021. – Т. 33. – №. 3. – С. 16-19.
14. Одилова Г. Результаты исследование морфометрических параметров светопрелом-ляющих частей глаза и элементов глазного дна у подростков с сахарным диабетом 1 типа и миопией //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D8. – С. 387-392.
15. Одилова Г. Р., Икромова С. Б. Клинико-морфологические изменения роговицы при сахарном диабете. обзор литературы //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 757-762.
16. Alexiou P. et al. A review of the effect of therapeutic exercise on polyneuropathy in patients with diabetes //Int J Orthop Sci. – 2021. – Т. 7. – №. 2. – С. 491-498.
17. Amara F. et al. Review of diabetic polyneuropathy: pathogenesis, diagnosis and management according to the consensus of Egyptian experts //Current diabetes reviews. – 2019. – Т. 15. – №. 4. – С. 340-345.
18. Fustes O. J. H. Focus on nerve fiber type: a diagnostic strategy for diabetic polyneuropathy //Journal of Diabetes Investigation. – 2021. – Т. 12. – №. 3. – С. 459-460.
19. Gaybiev A. A., Djurabekova A. T., Igamova S. S. Determination of the efficiency of diabetic polyneuropathy therapy //The 2nd International scientific and practical conference “The world of science and innovation”(September 16-18,

2020) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2020. 599 p. – 2020. – С. 48.

20. Golovacheva V. A., Stokov I. A. Diabetic polyneuropathy: diagnosis, prevention, and treatment //Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. – 2020. – Т. 12. – №. 4. – С. 113-118.

УДК: 616.155.194.8-08:615.03

СКРИНИНГ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ.

²Ф.Э. НУРБАЕВ, ¹Э.Э. ХАМРОЕВ, ²Н.А. КЕНЖАЕВА,
¹С.С. БОЛТАЕВ

¹Бухарский филиал, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

²Бухарский государственный медицинский институт.
Узбекистан, Бухара.

Резюме. В статье представлены анкеты и рекомендации, облегчающие прием пациентами препаратов, рекомендуемых при лечении больных хронической сердечной недостаточностью. У пациентов основной и контрольной групп оценивалось достижение высоких показателей комплаентности и качества жизни по шкале Мориски-Грина. Благодаря продемонстрированной эффективности, удобству использования и простоте его можно рекомендовать для широкого использования в медицинской практике.

Ключевые слова: сердечная недостаточность, пожилой возраст, шкала Мориски-Грина.

SCREENING OF PATIENTS' ADHESION DURING TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE in ELDERLY PATIENTS.

²F.E. NURBAYEV, ¹E.E. XAMRAYEV, ²N.A. KENJAYEVA,
¹S.S. BOLTAYEV

¹Bukhara branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care.

²Bukhara State Medical Institute. Uzbekistan, Bukhara.

Resume. The article covers questionnaires and recommendations that facilitate patients' acceptance of drugs recommended during the treatment of patients with chronic heart failure. The main and control group patients were assessed to achieve high indicators of compliance and quality of life according to the Morisky-Green

scale. Due to the demonstrated efficiency, ease of use and simplicity, it can be recommended for wide use in medical practice.

Key words: heart failure, old age, Morisky-Green scale.

KEKSA YOSHDAGI SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI BOR BEMORLARDA DAVOLASHGA JALB QILISH SKRININGGI.

² F.E. NURBAYEV, ¹ E.E. XAMRAYEV, ² N.A. KENJAYEVA,
¹ S.S. BOLTAYEV

¹Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, Buxoro filiali.

Buxoro davlat tibbiyot instituti. O‘zbekiston, Buxoro.

Xulosa. Maqolada surunkali yurak yetishmovchiligi bor bemorlarni davolash jarayonida tavsiya etiladigan dori vositalarini bemorlar tomonidan qabul qilinishini osonlashtiruvchi so'rovnoma va tavsiyalar yoritilgan. Asosiy va nazorat gurux bemorlar Morisky-Grin shkalasi bo'yicha muvofiqlik ko'rsatkichlari va hayot sifatining yuqori ko'rsatkichlariga erishishi baxolangan. Ko'rsatilgan samaradorlik, foydalanish qulayligi va soddaligi sababli, tibbiy amaliyotda keng qo'llash uchun tavsiya etilishi mumkin.

Kalit so'zlar: yurak yetishmovchiligi, keksa yosh, Morisky-Grin shkalasi

Введение. На сегодняшний день, проблема хронической сердечной недостаточности (ХСН) в современном обществе сохраняет социальную и медицинскую актуальность в связи со значительной распространенностью, высоким уровнем инвалидизации и смертности. Изученные данные многолетних исследований свидетельствуют о недостаточной вторичной профилактике ХСН как на популяционном уровне, так и среди лиц с высоким риском ее развития. Среди причин такой ситуации особое место отводится недостаточной приверженности пациентов к медикаментозной и немедикаментозной терапии. Изучение отношения пациентов к назначенной терапии и степени ее соблюдения является достаточно новым направлением научных исследований. Развитие данного направления обусловлено большой ролью парадигмы взаимодействия врача и пациента, переходом с патерналистской модели к партнерским отношениям и осознанием пациентом собственной активной роли в терапии [1, 3, 4, 5].

Приверженность, или комплаенс, пациента лечению обычно определяется как степень соблюдения пациентами предписаний врачей [7,8,9]. Недостаточный комплаенс является распространенным явлением и проблемой для систем здравоохранения многих стран. По данным ВОЗ, в развитых странах только 50% пациентов, страдающих хроническими

заболеваниями, в течение длительного времени в точности соблюдают врачебные рекомендации, в развивающихся странах показатель еще ниже [2, 6].

Одной из самых трудных, с точки зрения достижения приверженности к лечению, является группа пожилых больных с ХСН. Низкая приверженность к лечению встречается у 15,3–25% больных с ХСН, а в пожилом возрасте частота ее увеличивается до 50% [4, 7, 8]. Приверженность пациентов с ХСН к дополнительным лечебным мероприятиям колеблется от 0 (проведение вакцинации против пневмококка) до 82%, и ни по одному показателю не достигает 100%. Эти данные были получены по результатам дополнительного анализа проспективного когортного исследования IMPROVE-HF с участием 15 381 амбулаторного пациента, медиана возраста которых составила 70 лет, с ХСН I–IV функционального класса (ФК) по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA) и фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) $\leq 35\%$ [9].

Цель исследования. Адаптация и внедрение опросников, предназначенных для контроля приема медикаментов, в процесс терапии пациентов с ХСН, и оценка их эффективности в плане повышения комплаенса пациентов.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 74 пациентов с ХСН. Средний возраст составлял $68,28 \pm 0,70$ лет. Распределение по полу: 46 женщин (62,2%) и 28 мужчин (37,8%).

Все пациенты получали амбулаторное лечение (средние дни лечения - $4,36 \pm 0,15$).

По данным медицинской документации, у большинства обследованных имели место политерапия и полипрагмазия. При этом для лечения ХСН в среднем каждый пациент получал $2,2 \pm 1,1$ препаратов основной группы, а для лечения коморбидной патологии (включая средства для наружного применения) врачами назначалось около 7 препаратов дополнительно.

При опросе пациентов и анализе содержимого домашних аптек выявлено значительное количество имевшихся препаратов (минимум – 2, максимум – 19). Превалирующее количество препаратов уже при значительном объеме назначений могло накопиться у пациентов только при постоянном нарушении схемы приема лекарств и регулярном получении их по льготным рецептам. В аптечках отдельных пациентов число препаратов для терапии сопутствующей патологии достигало 18 наименований (в

среднем $8,7 \pm 7,16$). При опросе по тесту Мориски–Грина установлено, что комплаентными к проводимой терапии были только $18,1 \pm 3,7\%$ пациентов.

Выявлена слабая по силе отрицательная взаимосвязь уровня комплаентности со стадией ХСН ($rS = -0,121$; $p = 0,01$), количеством принимаемых лекарственных препаратов ($rS = -0,115$; $p = 0,02$).

Для оценки эффективности пациентам проводилось анкетирование для оценки приверженности терапии по опроснику Мориски–Грина. Для оценки качества жизни (КЖ) у пациентов с анемией использовали опросник FАСТ-Аn (For patients with anemia/fatigue). Также в ходе 3 месячного наблюдения фиксировались визиты пациентов к врачу и сдачи соответствующих анализов.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета статистических программ «Microsoft Excel». Данные представлены в виде средних величин и ошибки среднего.

Результаты. Анализ среднего числа пропущенных приемов лекарств показал, что в течение первого месяца терапии пациенты основной группы пропускали прием препаратов $6,8 \pm 2,1$ раз, в то время как на 3 месяц показатель значительно улучшился и составлял $2,4 \pm 1,8$ пропуска в среднем. Анализ среднего числа несвоевременных приемов препаратов в течение первого месяца составлял $14,2 \pm 4,3$ раз, а на третий месяц он составлял $6,3 \pm 3,2$ раз.

Анализ результатов оценки приверженности по шкале Мориски–Грина через 3 месяца терапии показал, что доля неприверженных лечению пациентов в основной группе составляла 10%, в то время как в контрольной группе она составляла в 4 раза больше (рис. 1). Количество приверженных терапии составляла в основной группе 73%, тогда как в контрольной группе – всего 10%.

Рисунок 1. Результаты оценки приверженности по шкале Мориски-Грина у пациентов через 3 месяца терапии.

Рисунок 3. Результаты оценки качества жизни пациентов в динамике.

У пациентов в исследуемых группах происходило также улучшение показателя КЖ, значения которого по тесту ФАСТ-Ап равнялось 95,5 и 97,3 баллов в основной и контрольной группе соответственно. После лечения

средний показатель пациентов основной группы возрос до 138,2 баллов, в то время как в контрольной – до 112,4 баллов (рис. 3).

В связи с этим анемия оказывает значительное влияние на качество жизни пациентов. Также следует отметить, что пациенты основной группы достоверно чаще посещали лечащего врача во время терапии, что было предписано в лечении. В основной группе пациентов также было отмечены более высокие средние показатели количества запланированных и предписанных визитов к врачу (3,4 визита), а также более высокое среднее число предписанных врачом анализов крови (3,1 анализа).

Выводы: 1. Наблюдения за пациентами в течение 3 месяцев, получавшими лечение показало, что у пациентов основной группы наблюдались достоверно более высокие показатели комплаенса по результатам шкалы Мориски-Грина и более высокие показатели качества жизни в сравнении с пациентами контрольной группы.

2. На основании показанной эффективности, доступности и простоты предложенный метод может быть рекомендован для внедрения в широкую медицинскую практику.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анохин В.А., Бикмухаметов Д.А. Проблема приверженности лечению в современной медицине. Практическая медицина. 2020; 5:26-28.

2. Джакубекова А.У., Казымбеков К.Р. Современное состояние проблемы приверженности пациента лечению (обзор). Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. 2022; 4:42-47.

3. Койчугев А.А. Приверженность в лечении: методики оценки, технологии коррекции недостаточной приверженности терапии. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2023; 8(3):65-69.

4. Bailey R.L., West K.P., Black R.E. The epidemiology of global micronutrient deficiencies. Ann Nutr Metab. 2020; 66:22-33.

5. Claxton A.J. A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance. A.J. Claxton, J. Cramer, C. Pierce Clin. Ther. 2021; 8(23):296–310.

6. Geest S. De, E. Sabaté Adherence to long-term therapies: evidence for action. Eur. J. Cardiovasc. Nurs. – 2023; 2(4):323.

7. Johnson-Wimbley T.D., Graham D.Y. Diagnosis and management of iron deficiency anemia in the 21st century. Therapeutic Advances in Gastroenterology. SAGE Publications. 2021;4(3):177–184.

8. Kim J.Y., Shin S., Han K., Lee K.C., Kim J.H., Choi Y.S. et al. Relationship between socioeconomic status and anemia prevalence in adolescent girls based on the fourth and fifth Korea National Health and Nutrition Examination Surveys. Eur J Clin Nutr. 2024; 68:253-258.

9. Khodjieva G.S. Pharmacoeconomics and the patients' compliance as an essential part of successful therapy of iron deficiency anemia. Indonesian Journal of Innovation Studies 2022; 18:2-7p.

Сведение об авторах:

Хамраев Элберт Элмуродович - заведующий отделением Экстренная кардиология и терапии №1, Бухарский филиал, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.

Телефон: +998914135090

Email: asalchiksh@mail.ru